

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИ ЛОЙИҲАЛАРИНИ САМАРАЛИ АМАЛГА ОШИРИШДА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Убайдуллаев Фаррух Бахтиёр ўғли

мустақил изланувчиси, Демократик жараёнларни таҳлил қилиш маркази Халқаро ҳамкорлик бўлими катта мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14226057>

Аннотация. Ушбу мақоланинг мақсади турли хил хавф омиллари ўртасидаги чизиқли бўлмаган боғлиқликларни ҳисобга олган ҳолда хавфларни баҳолаш моделини яратиш учун илгор сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда давлат-хусусий шериклик (ППП) лойиҳаларида рискларни бошқаришга инновацион ёндашувни ишлаб чиқишдан иборат.

Калит сўзлар: давлат-хусусий шериклик, ДХШ лойиҳалари, ДХШ лойиҳаси рисклари, сунъий интеллект.

Аннотация. Целью данной статьи является разработка инновационного подхода к управлению рисками в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) с использованием передовых технологий искусственного интеллекта для создания модели оценки рисков, учитывающей нелинейные зависимости между различными факторами риска.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проекты ГЧП, риски проектов ГЧП, искусственный интеллект, машинное обучение.

Abstract. The purpose of this article is to develop an innovative approach to risk management in public-private partnership (PPP) projects using advanced artificial intelligence technologies to create a risk assessment model that takes into account non-linear dependencies between various risk factors.

Keywords: public-private partnership, PPP projects, PPP project risks, artificial intelligence, machine learning

Сўнгги йилларда сунъий интеллектни (СИ) ривожлантириш нафақат йирик корхоналар, балки бутун дунё мамлакатларининг ҳам диққат марказида бўлиб келмоқда. Турли мамлакатлар ҳукуматлари, шу жумладан Ўзбекистон ҳам СИНинг давлат бошқаруви ва режалаштириш лойиҳаларида фойдаланиш имкониятларидан манфаатдор. Хусусан, мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрда «Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-358-сон Қарори қабул қилинган бўлиб, Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегияси тасдиқланган. Бундан асосий кўзланган мақсад маҳаллий сунъий интеллектни ривожлантириш, ушбу соҳада кадрлар сонини ошириш, фан ва таълим тизимини ривожлантиришдан иборатдир.

«Ўзбекистон - 2030» [стратегиясига](#) биноан давлат-хусусий шериклик лойиҳаларига 2030 йилга қадар камида 30 млрд АҚШ доллари миқдорида хусусий инвестицияларни жалб қилиш мақсадли кўрсаткичини таъминлаш, ҳудудларда юқори иқтисодий ўсиш учун ҳудудларда зарур бўлган ижтимоий ва иқтисодий инфратузилмани ривожлантириш, электр энергиясини ишлаб чиқаришда давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга

оширишдаги муваффақиятли тажрибани бошқа соҳаларга татбиқ этиш вазифаси белгиланган [1].

Давлат-хусусий шериклик лойиҳалари давлат ва хусусий сектор ўртасидаги самарали ҳамкорликни таъминлаш, инфратузилмани ривожлантириш ва давлат хизматлари сифатини оширишга хизмат қилади.

Бугунги кунда республикада ДХШ механизми амалга оширилаётган асосий соҳалар 15 та бўлиб, булар куйидагилардан иборат: 1. Коммунал; 2. Таълим; 3. Иситиш тизими; 4. Экология; 5. Транспорт (жамоат транспорти, темир йўл транспорти, авиация); 6. Соғлиқни сақлаш; 7. Сув хўжалиги; 8. Солик; 9. Маданият; 10. Агросаноат; 11. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш; 12. Ёшлар сиёсати ва спорт; 13. Қурилиш; 14. Ҳунармандчилик; 15. Бандлик.

Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлигида амалга ошириш учун имзоланган соҳалар кесимидаги ДХШ лойиҳаларига кўра бунги кунга келиб мамлакат миқёсида жами 973 та ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш бўйича давлат ва хусусий сектор ўртасида ҳамкорлик битимлари имзоланган.

Бунинг учун жами 2,143 млрд. АҚШ долларидан ортиқ маблағ йўналтирилган бўлиб, ушбу соҳалар кесимида йўналтирилган маблағнинг энг катта қисми коммунал соҳадаги 3 та ДХШ лойиҳасини амалга ошириш учун 1,5 млрд. АҚШ долларидан ортиқ маблағ ажратилган. Бироқ, ДХШ лойиҳалари сонининг энг кўп улуши сув хўжалиги соҳага тўғри келмоқда ва бу 463 тани ташкил этади. Ушбу соҳадаги ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш мақсадида 37 млн. АҚШ долларидан ортиқ маблағ ажратилган.

Шунингдек, ижтимоий соҳанинг энг муҳим йўналишларидан бўлган таълим (91 та ДХШ лойиҳаси – 146 млн. АҚШ доллари) ва соғлиқни сақлаш (52 та ДХШ лойиҳаси – 54 млн. АҚШ доллари) соҳаларига жами 143 та ДХШ лойиҳаси тўғри келмоқда ва бунинг учун жами 200 млн. АҚШ доллари миқдорида маблағ ажратилган [2].

ДХШнинг истиқболдаги лойиҳалари инновациялар ва барқарорликка қаратилган бўлиб, тармоқлар бўйлаб ҳамкорлик учун янги имкониятлар яратиш, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни ижобий ҳал бўлишига ёрдам беради.

Ушбу мақоламиз орқали биз, ўз навбатида, аниқ, аммо жуда кенг кўламли ва миллий иқтисодиётни ривожлантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлган давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш вазифаси учун ишлаб чиқилган махсус СИ тизими тақдим этиши мумкин бўлган имкониятларга тўхталиб ўтмоқчимиз.

Ҳукумат буйруғи билан яратилган ва ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш бўйича қонунчиликда мустақамланган ечим ва тавсиялар юридик кучга ега бўлган ва тасдиқланган сунъий интеллектга асосланган ахборот тизими барча муаммоларни ҳал қилишда жиддий ёрдам бериши мумкин. Аниқроқ қилиб айтганда, биринчи навбатда СИ иқтисодий моделлаштириш ва ҳамкорликнинг ҳуқуқий аҳамиятли шартларини шакллантиришга қонуний равишда киритилиши керак, шундан сўнг бундай тизимни яратиш учун буюртмачи ва пудратчи пайдо бўлиши керак бўлади.

Ушбу тизим ДХШ соҳасида аллақачон тузилган шартномалар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак. Мавжуд бўлган барча шартномаларнинг ҳар бири ноёб тажриба бўлиб, уни рақамлаштириш ва тизимлаштириш юқори самарадорликка ега бўлган ДХШ лойиҳаларининг электрон “конструкторини” яратиш имконини беради.

Бундан ташқари, тизим – мамлакатимизда бундай лойиҳаларни амалга ошириш коидалари, имкониятлари ва чекловлари, бундай лойиҳалар кўриб чиқилаётган амалдаги

давлат дастурлари тўғрисида сифатли маълумотларга ега бўлиши, иложи бўлса, ушбу лойиҳалар ҳақида ҳудудларкесимида маълумотга ега бўлиши керак.

Ушбу улкан тажриба ва материалдан фойдаланган ҳолда, тизим бир вақтнинг ўзида иқтисодий, ҳуқуқий, ҳудудий текисликларда маълумотларни таҳлил қилиш ва иштирокчилар йиллар давомида қийналаётган саволларга тезкор жавоб бериш имкониятига ега бўлади. Масалан, ушбу лойиҳа вилоятга қандай фойда келтиради, хусусий инвесторга қандай фойда келтиради? Ёки минтақавий ҳокимиятлар томонидан кўриб чиқилаётган лойиҳаларга қандай устуворлик бериш керак? Ёки лойиҳани қандай қилиб оптимал тарзда амалга ошириш керак. Яъни, бу зарурми ва қандай қилиб ташқи молиялаштиришни жалб қилиш керак, қандай дастурлардан фойдаланиш мумкин, қандай ҳаракатлар кетма-кетлиги, фойдали тажриба ва шунга ўхшаш лойиҳаларда олдинги компаниялар томонидан йўл қўйилган хатолар.

Лойиҳадан олдинги босқичда келишувлар тафсилотларини муҳокама қилиш жараёнига СИни жорий етиш музокаралар жараёнини сезиларли даражада тезлаштириши мумкин. Гап шундаки, улар кўпинча бундай битимларни тузишда катта тажрибага ега бўлмаган кўмиталар ва бўлимлар даражасида бўлиб ўтади, бу еса қарор қабул қилувчилар билан тафсилотларни янада мувофиқлаштиришни талаб қилади. Бу, ўз навбатида, жараённи сезиларли даражада кечиктиради ва ҳукумат даражадаги келишувларни ишлаб чиқиш ва тузиш муддатлари ҳақида ташвиш уйғотади.

ДХШ инвестиция лойиҳасининг ҳаётийлик цикли – объект параметрларини аниқлаш, шерикликнинг ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий тузилмасини танлаш, инвесторни жалб қилишнинг қонун ҳужжатларида назарда тутилган танлов ёки бошқа тартибни ўтказиш, музокаралар ўтказиш ва шартномалар тузишдан иборат кўплаб босқичларни ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “«Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони - <https://lex.uz/docs/5030957>
2. Абдуллаев Ж.А. Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклиги асосида амалга оширилган лойиҳалар таҳлили // “Иқтисодий тараққиётга таҳлил” илмий электрон журнали // № 7, 2023. 215-220 б.